

Entrevista 1: Comparaciones con Otros Tratamientos

Objetivo: Explorar cómo los pacientes con depresión mayor comparan el TMS con otros tratamientos previos, como medicamentos antidepresivos, o psicoterapia, y cuáles son sus preferencias.

Contextualización: "Para empezar, me gustaría que hablemos un poco sobre los tratamientos previos que has probado para la depresión, antes de recurrir al TMS."

Sección 1: Experiencia con Otros Tratamientos		Respuestas
Terapias Anteriores		
1	¿Puedes contarme cuáles tratamientos has utilizado anteriormente y por cuánto tiempo?	
2	¿Por cuánto tiempo utilizaste esos tratamientos y cómo describirías tu experiencia con ellos?	
Eficacia Percibida		
3	¿Sentiste que alguno de esos tratamientos fue efectivo? Si es así, ¿en qué aspectos mejoraste o no?	
Efectos Secundarios		
4	"¿Experimentaste efectos secundarios con esos tratamientos? Si es así, ¿cómo te afectaron estos efectos secundarios?"	
Satisfacción con los Tratamientos Anteriores		
5	¿Qué te gustaba y qué no te gustaba de los tratamientos anteriores?	
6	¿Por qué decidiste aceptar una alternativa como el TMS?	

Sección 2: Comparación con TMS		Respuestas
1	¿Qué pensaste cuando escuchaste por primera vez sobre el TMS como opción de tratamiento?	
2	¿Cómo fue tu experiencia durante las primeras sesiones?	

3	¿Crees que ha tenido un impacto más significativo en algunos aspectos específicos, como el estado de ánimo o los síntomas físicos?	
4	En relación a tu calidad de vida, ¿qué aspectos han mejorado?	
5	En relación a tu satisfacción con el tratamiento, ¿cuán satisfecho (a) estás?	
6	¿Cuál crees que ha sido el principal impacto en tu familia?	